

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529266>

УДК 811.92

ЯЗЫК СМС: СУБПРОДУКТ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ИЛИ НАСТОЯЩИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК?

Н.Б. Коновалова,

ст. преп. кафедры иностранных языков,
ФГБОУВО «Костромской государственной университет»

Т.Г. Сироткина,

учитель иностранных языков,
МБОУ СОШ №6,
г. Кострома

Аннотация: Данная работа проводит анализ характерных черт и импликатур языка смс и французского языка, которыми пользуется молодое поколение французов, французских иммигрантов и жителей городских гетто. Оба варианта языка (устная и письменная форма) вызывают противоположные реакции, либо в защиту классического языка, против того, чтобы его «загрязнять», либо рассматривают эти новшества как лингвистически обогащающие факторы. Тем не менее, эти варианты языка не только имеют узнаваемые правила, но также служат в качестве идентификатора для различных социальных групп (в частности, молодёжи). Таким образом, эти новые языковые формы вносят свой вклад в обновление французского языка, даже если выражения или способы словообразования не имеют стабильного характера. Это значит, что преподаватели французского языка, работающие с людьми, для которых французский – иностранный язык, должны быть внимательны и осторожны, когда речь идёт о языках гетто и языке смс, чтобы таким образом студенты могли успешно и правильно контактировать со всеми социальными слоями французской молодёжи.

Ключевые слова: языки, молодёжь, иммиграция, городские гетто, преподавание письменного языка, язык смс

SMS LANGUAGE: A SUB-PRODUCT OF ORAL AND WRITTEN SPEECH OR A REAL INDIVIDUAL LANGUAGE?

N.B. Konovalova,

senior teacher Department of Foreign Languages,
FGBOUVO "Kostroma State University"

T.G. Sirotkina,

teacher of foreign languages,
MBOU SOSH No. 6,
Kostroma

Annotation: This work analyzes the characteristics and implications of the SMS and French languages used by the young generation of French people, French immigrants and residents of urban ghettos. Both versions of the language (spoken and written) evoke opposite reactions, either in defense of the classical language, against "contaminating" it, or they see these innovations as linguistically enriching factors. However, these variants of the language not only have recognizable rules, but also serve as an identifier for various social groups (in particular, youth). Thus, these new linguistic forms contribute to the renewal of the French language, even if the expressions or methods of word formation are not stable. This means that French teachers who work with people for whom French is a foreign language must be careful and careful when it comes to ghetto languages and SMS, so that in this way students can successfully and correctly contact all social strata of French youth. ...

Keywords: languages, youth, immigration, urban ghettos, teaching written language, SMS language

На сегодняшний день уже никто не может отрицать тот факт, что среди французской молодёжи и в частности, среди молодёжи, проживающей в районах городских гетто, существует свой язык, который называется «язык окраин» [1-8]. На эту тему были проведены многочисленные дебаты, в ходе которых выявились противники и защитники «нового французского». Вспомним некоторые из ключевых аргументов обеих сторон. Противники этого нового языка считают, что он может только испортить чистоту французского языка, который и без того «запятнан» элементами таких языков, как арабский, цыганский, африканский, английский и т.д. Защитники этого нового языка полагают, что классический французский язык лишь обогатится за счёт новых элементов в лексике, морфологии, синтаксисе и семантике благодаря «вмешательству» молодого поколения, ответственного за активное развитие этого языка. Помимо прочего, «новый французский» формируется также за счёт рэп-культуры, который выходит из неблагополучных районов гетто и проникает в «мейнстримную» культуру и просачивается в повседневную речь молодого поколения, вне зависимости от их происхождения. Также элементы этой культуры можно обнаружить в СМИ и современной литературе – двух мощных распространителей культурных и языковых элементов. Мы приходим к следующему педагогическому выводу: преподаватели французского языка и в

особенности французского как иностранного языка не могут не обращать внимания на этот лингвистический феномен в ходе проведения занятий.

Согласно некоторым исследованиям, язык смс развился для того, чтобы создать общую языковую идентичность для молодёжи, которая будет понятна только пользователям данного языка. Язык смс появился на основе устной коммуникации, поэтому он имеет те же вокабуляр и синтаксис, что и молодёжный сленг. Именно по этой причине он не вписывается в критерии «стандартного», то есть, академически правильного языка, преподаваемого в школах и вузах. Основные принципы, согласно которым формируется язык смс, достаточно просты:

- принцип экономии письменного языка: экономия лингвистических средств;
- принцип звуковой аналогии: фонетическое письмо;
- принцип идеографии: смайлики, типографические ребусы.

Фактически, два последних принципа соответствуют первому принципу – принципу экономии лингвистических средств, что также отражает требования современного мира: общество живёт на большой скорости. Характеристики коммуникации посредством языка смс – это мгновенность и практически синхронности. Все элементы данного вида языковой коммуникации должны быть быстрыми и эффективными.

Принцип экономии языковых средств представляет собой, по сути, фонетическое письмо. Молодёжь общается, не обращая особого внимания на конкретные слова. Отсюда появилась манера общения, базирующаяся, скорее, на фонетике, чем на орфографии: «quoi» становится «koi», «comme» пишется как «kom» и т.д. По правилам «новой орфографии», обязательным условием считается отражение фонетической стороны слова, выраженной при помощи транскрипции: savapa (ça va pas), tété ou? (t'étais où?), kestufé? (qu'est-ce que tu fais?), foto (photo), etc.

Помимо фонетического письма, ценность слогов слова, цифр и даже самих графических знаков также вносят свой вклад в экономию лингвистических средств: G обозначает «j'ai», C обозначает «c'est», a12c4 обозначает «À un de ces quatre». То же самое явление можно наблюдать и в реально существующих марках и названиях: NRJ обозначает «énergie», об обозначает «aussi», D100 обозначает «descends», cfo обозначает «c'est faux». Здесь, однако, нужно отметить, что похожий приём уже существует довольно давно. В английском языке используется та же модель сокращения: «R» обозначает «are», «U» обозначает «you», «C» обозначает «see».

Молодёжь заимствует и другие уже существующие техники, например, опущение гласных и даже некоторых согласных в отдельных случаях: «lgtps» вместо «longtemps». Техника написания кратких заметок существует уже очень долгое время, особенно, в университетской среде. Что

здесь может показаться новым, так это увеличение количества аббревиатур. Некоторые из них, однако, совершенно непонятны для непосвящённых: tlm – «tout le monde», upm – «un petit moment», mdr – «mort de rire». Иные аббревиатуры развились в акронимы – таким образом аббревиатуры заняли в словарях особое место как самостоятельные лексические единицы. Самым известным случаем является «lol». Этот акроним произошёл от английского «lots of laugh» – смеяться до упаду. Lol получил необычайно широкое распространение не только в языке смс и интернета, но также его можно встретить на шуточных почтовых открытках и футболках. От этой лексической единицы также образовались новые французские слова: «lolesque», «lolant» – в форме прилагательного, «lolissime» – в форме существительного и в форме глагола – «loler».

Принцип идеографии тоже хорошо вписывается в требование экономии времени написания сообщения. Эмотиконы, также известные как «улыбающиеся рожицы» («souriard» на французском), позволяют описывать эмоции при помощи всевозможных знаков препинания, например, «:- («)» значит «мне грустно». Этот эмотикон известен настолько, что компьютер автоматически преобразует составляющие его знаки препинания в грустную рожицу: «☹». Эмотиконы могут помочь прояснить некую двойственность электронной переписки, подсказывая, каким именно образом нужно понимать эмоциональный посыл сообщения; особенно это касается иронии и юмора. Повторение одной и той же гласной используется для достижения особого стиливого эффекта: «Viiiiite». Она заменяет процесс паралингвистической амплификации (эмфазу или фокализацию). Эта техника письма интересным образом соответствует принципу экономии средств, однако при этом напоминает комиксы, где применяется очень похожий приём.

Согласно Джеку Гуди, британскому антропологу и социологу, письменный язык имеет тенденцию к более длинным словам, подчинённым конструкциям в предложении, более частому использованию имён существительных, использованию более разнообразного вокабуляра, более сложных семантических и синтаксических структур. Словом, всё то, что не имеет ничего общего с языком смс. Отсюда следует, что язык смс нельзя относить к полноценному письменному языку, а скорее к письменной технике, чрезвычайно похожей на устную речь [1-8].

Разумеется, хотелось бы дать один конкретный ответ по данной проблеме с точки зрения дидактики, но широта понятия не позволяет сделать такой вывод. Прежде всего, даже если система электронной письменности имеет схожие черты с устной речью, эта характеристика – далеко не единственная. Затем, поскольку язык смс «опережает» диалог по своей структуре, ведь это личный разговор, лицом к лицу, но в письменной форме.

По этой причине широко используется термин «интернет-разговор». Письменный семиотический материал не позволяет (либо позволяет, но очень трудно) создать эффект «разговорного присутствия», который обязывает пользователей интернета и отправителей смс воссоздавать процесс, который заменит обмен жестами, паравербальную составляющую и механизмы взаимодействия, существующие в устной речи. Отсюда и происходят смайлики, излишняя пунктуация, аббревиатуры и графические растягивания некоторых букв.

Различные техники, используемые в языке смс, дают возможность уменьшить количество выполняемых в процессе письма операций, то есть, нажатие на клавиши на компьютере или телефоне. Когда нужно выиграть время и избежать необходимости бесконечно долго нажимать на клавиши, все средства хороши. Всё, что может помешать принципу экономии лингвистических средств, оказывается под запретом. Буквы, которые не произносятся, безжалостно удаляются – а также акценты и пробелы. Язык смс базируется на уменьшении количества слов с целью упростить процесс письма, и именно поэтому широко употребляются аббревиатуры, разнообразные знаки и эмодиконы.

Однако нам кажется важным не путать «язык окраин» и «язык смс». Язык окраин базируется на имплицитной оппозиции в рамках норм академического языка, на желании противостоять доминирующей культуре, даже если доминирующая культура пытается полностью подчинить себе этот язык. Язык смс, в свою очередь, практикуется всеми слоями французской молодёжи и стал логичным результатом слияния необходимости набирать сообщения на клавиатуре и потребности не превышать установленный лимит слов в одном сообщении. Эта новая письменность позволяет сократить время написания сообщения до минимума. Данный язык использует принцип краткости, и потому вырабатывает настоящий свод правил нового языка, который схож в различных языках по всему миру. И этот язык эволюционирует и по сей день, причём, очень быстрыми темпами.

И всё-таки, мы можем задать вопрос, не стал ли этот новый язык, который изначально отвечал неким требованиям прагматизма, симптомом, – осознанного или же неосознанного, – подросткового бунта. Подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 – это та возрастная категория, которая адаптировалась к новому способу общения лучше всех, и они же больше всех изобретают всё новые и новые лингвистические нюансы. Молодёжь, изобретая свои собственные правила письменности, определённым образом исключают «взрослых» из своей вселенной, как если бы те полностью отказывались вступать в диалог. Этот новый язык позволяет молодёжи создать крупное сообщество, с которым они могут себя идентифицировать.

Разумеется, язык смс не представляет собой чёткой системы, и преподавать такой язык представляется практически невозможной задачей. По мнению преподавателей, молодое поколение всё хуже и хуже отличает традиционный, нормативный язык от языка смс. В таком случае необходимо задуматься о рациональном использовании языка смс или установления неких рамок его использования. Также хотелось бы выделить основные вопросы по данной теме, которые пока не имеют ответа:

1. Станет ли язык смс полноценным языком?
2. Язык можно выучить, а также можно его забыть. Будут ли пользователи языка смс забывать его орфографические правила, если перестанут пользоваться этим языком на какой-то длительный срок?
3. Французский язык – сложный для изучения, особенно, как иностранный язык. Расшифровать язык смс для непосвящённого франкофона – задача сложная. Но для человека, родным языком которого является иностранный, прочесть две строчки на языке смс, словно как пройти полосу препятствий.
4. Из-за особенностей языка смс семантические корни слов испаряются. Семантические источники и их реальное значение постепенно теряют свой смысл. Сделает ли язык смс классический французский язык беднее, а также косвенно коснётся его выразительности?
5. Заставит ли нас язык смс забыть фундаментальные основы французского языка и его грамматические правила?

В настоящее время мы не имеем достаточно знаний о данном языковом феномене, чтобы ответить на все эти вопросы. Очевидно, что вышеприведённые вопросы останутся открытыми, и для объективного анализа нам потребуется провести настоящее научное исследование (которое займёт немало времени) с привлечением пользователей языка смс. Что мы можем констатировать уже сейчас, так это то, что, как это часто бывает, речь идёт о двух противоположностях: с пессимистической точки зрения, этот язык так и будет терять свою грамматическую и орфографическую основы, которые уже не очень хорошо знакомы более молодому поколению, основным пользователям языка смс. И тем не менее, с более оптимистической точки зрения, язык смс – это новый способ коммуникации, а также пользователи этого языка становятся его составителями языка, который всегда пребывает в движении.

Во все времена лингвистика признавала различные уровни языка (в целом три уровня: обиходный, разговорный, литературный). Мы используем тот или иной регистр исходя из того, к кому обращаемся, либо исходя из того, в какой ситуации мы находимся. Почему бы не перенести этот тип анализа и на письменную речь? Преподаватель будет объяснять ученику, что, по аналогии с устным языком, язык письменный тоже имеет различные

уровни. Мы можем в данный момент запомнить два: уровень нормативной лексики, который соответствует орфографическим правилам французского языка, то есть, грамматически верный язык, который преподаётся в учебных заведениях. Но также, поскольку в наше время мы не можем игнорировать его существование, уровень «новых технологий» – вид письменного языка, без которого не обойтись тому, кто хочет идти в ногу со временем. А для юных учеников, изучающих французский как иностранный язык, это также возможность войти в контакт с франкоговорящими сверстниками. Развитие этого нового письменного языка вынуждает нас пересмотреть некоторые аспекты дидактического характера, касающиеся преподавания письменного языка.

Мы попытались показать в этом коротком докладе, что современная молодежь владеет своим собственным языком, существующим преимущественно в устной форме, но также и в письменной. Являясь настоящим лингвистическим феноменом, этот новый язык заслужил право в некоей степени обновить уже существующий французский язык, даже если терминология и способы анализа не будут долговечными. Также нам кажется важным отметить, что язык смс может стать для педагогов одним из способов заинтересовать детей и подростков, изучающих французский язык, с целью общаться со сверстниками из стран-франкофонов и таким образом объединять молодёжь из разных стран.

Список литературы

- [1] Anis Jacques. Tu parles!? Le Français dans tous ses états. – 1998. [Электронный ресурс]. – URL: <https://journals.openedition.org/linx/800>. (дата обращения: 03.04.2021).
- [2] Cosnier J., Brossard A. La communication non verbale. – 1998. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.icar.cnrs.fr/pageperso/jcosnier/articles/II-9_Les_gestes_communication.pdf. (дата обращения: 30.04.2021).
- [3] Goody Jack. Entre l'oralité et l'écriture. – 1994. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1996_num_37_1_7100. (дата обращения: 21.04.2021).
- [4] Marcoccia M. Les émotions dans les interactions. – 2001. [Электронный ресурс]. – URL: https://books.google.ru/books/about/Les_%C3%A9motions_dans_les_interactions.html?id=tkakie6dyUIC&redir_esc=y. (дата обращения: 19.04.2021).
- [5] Merle Pierre. Dictionnaire du français branché. – 2001. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.seuil.com/ouvrage/le-dico-du-francais-branche-pierre-merle/9782020366847>. (дата обращения: 15.04.2021).

[6] Richaudeau, François. Des langages par e-mails: incorrects ou fonctionnels? – 2001. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/250375586_Des_langages_par_e-mails_incorrects_ou_fonctionnels_une_mode_ou_l'avenir. (дата обращения: 11.04.2021).

[7] Zouhour, Messili-Ben Aziza. Langage et exclusion, la langue des cités en France. – 2010. [Электронный ресурс]. – URL: <https://journals.openedition.org/cdlm/729>. (дата обращения: 01.04.2021).

[8] Zouhour Messili-Ben Aziza. Nouvelles technologies et écriture nouvelle. – 2003. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1987_num_17_1_1074. (дата обращения: 01.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Anis Jacques. Tu parles!? Le Français dans tous ses états. – 1998. [Electronic resource]. – URL: <https://journals.openedition.org/linx/800>. (date of access: 03.04.2021).

[2] Cosnier J., Brossard A. La communication non verbale. – 1998. [Electronic resource]. – URL: http://www.icar.cnrs.fr/pageperso/jcosnier/articles/II-9_Les_gestes_communication.pdf. (date of access: 30.04.2021).

[3] Goody Jack. Entre l'oralité et l'écriture. – 1994. [Electronic resource]. – URL: https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1996_num_37_1_7100. (date of access: 21.04.2021).

[4] Marcoccia M. Les émotions dans les interactions. – 2001. [Electronic resource]. – URL: https://books.google.ru/books/about/Les_%C3%A9motions_dans_les_interactions.html?id=tkakie6dyUIC&redir_esc=y. (date of access: 19.04.2021).

[5] Merle Pierre. Dictionnaire du français branché. – 2001. [Electronic resource]. – URL: <https://www.seuil.com/ouvrage/le-dico-du-francais-branche-pierre-merle/9782020366847>. (date of access: 15.04.2021).

[6] Richaudeau, François. Des langages par e-mails: incorrects ou fonctionnels? – 2001. [Electronic resource]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/250375586_Des_langages_par_e-mails_incorrects_ou_fonctionnels_une_mode_ou_l'avenir. (date of access: 11.04.2021).

[7] Zouhour, Messili-Ben Aziza. Langage et exclusion, la langue des cités en France. – 2010. [Electronic resource]. – URL: <https://journals.openedition.org/cdlm/729>. (date of access: 01.04.2021).

[8] Zouhour Messili-Ben Aziza. Nouvelles technologies et écriture nouvelle. – 2003. [Electronic resource]. – URL: https://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1987_num_17_1_1074. (date of access: 01.04.2021).

© Н.Б. Коновалова, Т.Г. Сироткина, 2021

Поступила в редакцию 06.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Коновалова Н.Б., Сироткина Т.Г. Язык смс: субпродукт устной и письменной речи или настоящий самостоятельный язык? // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 123-131. URL: <https://ip-journal.ru/>